

ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST

Миржалилова Сохиба Шавкат кизи

Насруллаева Самира Мехроджевна

Сайдуллаева Наргиза Толмас кизи

Научный руководитель **Гиясова Нигора Кобиловна**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161210>

Цель работы: оценить клиническую эффективность эноксипарина и нефракционированного гепарина (НФГ) при лечении острого коронарного синдрома (ОКС) без подъема сегмента ST.

Материал и методы исследования: Под наблюдением находились 90 больных с ОКС, которых разделили на 2 группы по 45 человек в каждой. В 1-й группе (средний возраст $55,7 \pm 2,3$ года) антикоагулянтную терапию проводили низкомолекулярным гепарином эноксипарином 20 больным в дозе 1 мг/кг через 12 часов подкожно, 25 больным – в дозе 0,5 мг/кг. 45 пациентов 2-й группы (средний возраст $55,8 \pm 2,8$ года) получали НФГ, при этом первую дозу 10000 ЕД вводили внутривенно болюсом, в дальнейшем – по 5000 ЕД через 6 часов подкожно. Продолжительность антикоагулянтной терапии – от 5 до 7 суток. Больные обеих групп в полном объеме получали антиангинальную терапию.

Результаты: У пациентов 1-й группы в течение суток в среднем отмечалось $10,3 \pm 0,5$ ангинозных приступов, 2-й – $11,7 \pm 0,7$. После завершения антикоагулянтной терапии у больных обеих групп наблюдалось достоверное уменьшение приступов стенокардии соответственно до $1,5 \pm 0,08$ и $3,7 \pm 0,1$, но такое улучшение достоверно более выраженным было у больных, получавших фраксипарин. После завершения антикоагулянтной терапии полное прекращение ангинозных приступов наблюдалось у 74% пациентов 1-й группы, что достоверно ($p < 0,05$) больше, чем во 2-й группе, в которой после лечения НФГ полное отсутствие стенокардии отметили у 57,3% больных. В 1-й группе у 7,0% больных сохранялась рефрактерная стенокардия, однако таких больных, у которых не удалось добиться стабилизации, во 2-й группе было достоверно ($p < 0,05$) больше (14,3%). Еще у 27,6% больных 1-й и 35,3% 2-й группы была достигнута относительная стабилизация, но у них сохранялись редкие ангинозные приступы.

Выводы: Таким образом, учитывая практически полную идентичность пациентов сравниваемых групп по исходным данным, достоверное различие объясняется применением различных антикоагулянтов. Низкомолекулярный гепарин фраксипарин, который у больных с ОКС без подъема сегмента ST применяется с антикоагулянтной целью, характеризуется более выраженной клинической эффективностью.

Литература:

1. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18.
2. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.
3. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48.
4. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).
5. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).
6. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.

